

СОЦИОЛОГИЯ МЕДИЦИНЫ

Исроилова Ситора

Борлибоева Фарангиз

Студенты Ташкентского государственного

стоматологического института, 3 курс

Факультет детской стоматологии

Аннотация: В статье рассматриваются особенности становления социологии медицины как отрасли социологической науки. Автор указывает, что в системе современного социологического знания социология медицины представляет одно из актуальных направлений в исследовании социальных аспектов здоровья, болезни, медицины как социального института, что обусловлено важностью и значимостью этих тем в условиях современного социума.

Ключевые слова: социология медицины, отрасль социологии, институционализация, медицина как социальный институт, концепция “роли больного”.

В условиях трансформирующегося социума, характеризуемого исследователями как общество риска, когда под влиянием индустриализации и технологий модернизационные процессы ведут к усложнению структуры социальных взаимодействий, тем самым увеличивая степень неопределенности настоящего, здоровье как важнейшая жизненная ценность, как социальный капитал приобретает особую значимость. Поэтому закономерным является интерес научного сообщества к вопросам обусловленности здоровья в современном социуме, создания эффективной системы организации медицинской помощи для сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного здоровья.

В системе современного социологического знания одним из актуальных направлений в исследовании социальных аспектов здоровья, болезни, медицины как социального института является социология медицины. Это относительно новая отрасль в отечественной социологии, но приобретающая в современных условиях особую значимость, что обусловлено важностью основных тем, которые исследуются в рамках данного направления: трансформация института медицины и его влияние на функционирование социума, социальная обусловленность здоровья и

болезни, особенности субъективного отношения к своему здоровью и факторы его формирующие и т.п.

Исходя из названия, очевидно, что социология медицины сформировалась на стыке двух наук: социологии и медицины. Но по сравнению с ними социология медицины — относительная молодая научная дисциплина. Один из основоположников отечественной школы социологии медицины А.В. Решетников выделяет четыре этапа в процессе становления социологии медицины:

- 1) ранний период (зарождение дисциплины) — XVII–XIX вв.;
- 2) период формирования (начало XX в. — до Первой мировой войны);
- 3) период становления (20-е — 40-е гг. XX в., период между Первой и Второй мировыми войнами);
- 4) период развития как самостоятельной дисциплины (50– 80-е гг. XX в.).

Зарубежные исследователи У. Кокерхам, С. Блум относят начало становления и развития социологии медицины к 1940–1950-м гг., когда вопросы здоровья, болезни оказываются в центре внимания именно социологического сообщества.

Несмотря на разные подходы к определению начального периода становления социологии медицины, следует отметить, что попытки социологического осмысления вопросов медицинской практики, состояния здоровья населения относятся еще к эпохе Нового времени, когда под влиянием общественно-политических либеральных движений происходит реформирование социальной сферы. Новые социальные идеи становятся заметны с начала XVIII в. в разных странах как следствие воздействия новых экономических отношений на положение, прежде всего, неимущих слоев населения.

К одной из наиболее ранних работ, посвященных изучению социальной обусловленности здоровья и болезни, можно отнести трактат “Естественные и политические наблюдения, сделанные на основании записей о смертности” (“Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality”) Джона Граунта (John Graunt) (1620–1674), английского ученого, считающегося родоначальником демографии. Используя статистические методы для изучения смертности от

бубонной чумы населения Лондона, Джон Граунт одним из первых попытался выявить влияние социальных факторов на распространение этой эпидемии.

Впервые словосочетание “медицинская социология” было использовано в статье врача Чарльза МакИнтайэра (McIntire) “Важность изучения медицинской социологии” (“The Importance of the study of medical sociology”), которая была опубликована в 1894 г. в очередном выпуске Бюллетеня Американской Медицинской Академии. Ч. МакИнтайэр обозначил под “медицинской социологией” особую сферу научного знания, исследующую взаимоотношения между обществом и профессиональным сообществом медицинских работников, представляющих собой специфический социальный феномен, особый социальный тип в структуре социума.

В начале XX столетия появляются первые пособия по социологии медицины: в 1902 г. были опубликованы “Эссе по медицинской социологии” (“Essays in medical sociology”) Элизабет Блэкуелл (Elizabeth Blackwell) (1821–1910), первой женщины, получившей степень доктора медицины в Америке¹⁹. В 1909 г. вышел учебник Джеймса Питера Варбейса (James Peter Warbasse) (1866–1957), в 1914 г. — его труд под названием “Социализация медицины” (“The Socialization of medicine”). Их авторы, как и предшественники в других странах, акцентировали внимание на социальных аспектах медицинской деятельности, указывая на необходимость их исследования с целью улучшения общественного здоровья.

Из представленного обзора ряда работ раннего периода по классификации А.В. Решетникова очевидно, что на первоначальном этапе инициаторами проведения исследований в области указанной проблематики были врачи.

Как отметил М. Фуко, корни социологии медицины тесно переплелись с историей развития таких наук, как социальная гигиена, общественное здравоохранение, гигиена труда. Также к одной из особенностей становления социологии медицины можно отнести тот факт, что ее развитие на первых этапах было тесно связано с процессом создания национальных систем здравоохранения, поэтому первые социологические исследования медицинских проблем имели прикладной характер, были направлены на исследование конкретных проблем общественного здоровья. Дальнейшее накопление эмпирических знаний по вопросам

здоровья и здравоохранения вызывало необходимость их теоретического осмысления.

Таким образом, можно выделить следующие основные положения в концепции “роли больного”:

- болезнь — вынужденное, неестественное состояние, вызванное не зависимыми от человека факторами;
- болевая, человек освобождается от исполнения своих социальных обязанностей, прежде всего, от работы;
- однако такое освобождение должно быть легитимным;
- легитимность осуществляют врачи как основные агенты социального контроля;
- в ответ на принятие роли больного индивид принимает на себя определенные обязательства, среди которых ключевым является желание выздороветь.

Таким образом, из обзора основных этапов становления социологии медицины очевидно, что социология медицины сформировалась на стыке двух наук — медицины и социологии. Ее зарождение было тесно связано с процессом создания системы социального страхования, а во второй половине XX в. — национальных систем здравоохранения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1.Дмитриева Е.В. От социологии медицины к социологии здоровья // Социологические исследования. 2013. № 11. С. 51–56.
- 2.Изуткин А.М., Петленко В.П., Царегородцев Г.И. Социология медицины. Киев, 2017.
- 3.Луман Н. Понятие риска // Альманах THESIS. 2014. № 5. С. 135–160.
- 4.Осипова Н.Г. Западная социология в XX столетии: ключевые фигуры, направления и школы: научная монография. М., 2018.